

O‘ZBEK TILI ISH YURITISH HUJJATLARINING TARTIB-TAMOYILI

Nazarova Dunyogo‘zal Baxtiyarovna

Nukus “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyi o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tili ish yuritish hujjatlarining o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan bo‘lib, hujjatlarning tartib-tamoyili qay tarzda ekanligi ochib berilgan. bundan tashqari o‘zbek tili ish yuritish ulubining til xususiyatlari va ularning ta‘lablari ham ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘z: ish yuritish, hujjat, hujjatchilik, rasmiy uslub, ish qog‘ozlari, hujjat tuzilishi, hujjat turlari.

Ma‘lumki har qanday ishning o‘z tartib-taomili mavjud. Masalan ,biror yumush bilan qaysidir tashkilot, muassasa, korxonona yoki idoraga murojaat qilish uchun ma‘lum namunadagi hujjatni to‘ldirishga to‘g‘ri keladi. Keyingi bosqichda ariza, tilxat, ma‘lumotnoma, dalolatnoma, ishonchnoma kabi hujjatlardan zarurini topshirish talab etilishi mumkin. Ish faoliyatda hujjatlarni davlat tilida yuritishda ham xuddi shunday jarayonlarga kunkunora duch kelamiz. Ish jarayonimiz sarhisobini ham davlat tilidagi hisobot shaklida yetkazishimiz kerak bo‘ladi.

Hammaga ayonki, yaqin o‘tmishimizda sanoqli hujjatlarga o‘zbek tilida yozilgan va bu muammo haligacha davom etmoqda. Rus tilidan andoza olib qurilgan so‘zlardan iborat hujjatlar amalda bo‘lsa, davlat tilining nufuzini oshirish haqida gapirishning o‘zi noo‘rin hisoblanadi.

2019-yil 21 kuni Prezidentimizning «O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmoni ayni shu omillarni inobatga olgan holda qabul qilingani, shubhasiz. Ko‘p o‘tmay mazkur hujjatga muvofiq, Vazirlar Mahkamasining Davlat tilini rivojlantirish departamenti faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Davlat boshqaruvi organlari, xo‘jalik birlashmalari, hokimliklar tuzilmalarida rahbarning ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish, davlat tili to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini ta‘minlash masalalari bo‘yicha maslahatchisi lavozimi joriy etildi. Qisqa qilib aytganda amaliy ishlar boshlangan. Davlat tilini rivojlantirish departamenti bu bordagi ezgu sa‘y-harakatlarga bosh-qosh bo‘lmoqda.

Inson o‘z fikrini aniq va ravon ifodalashi uchun tildagi uslublardan ham xabardor bo‘lishi, kundalik muloqat tilidan tashqari, rasmiy hujjat yuritish tilini ham bilishi kerak. Chunonchi ish yuritishning bevosita asosini hujjatlar tashkil qiladi. Mazmun jihatdan va shaklan xilma-xil bo‘lgan hujjatlar katta-yu kichik mehnat jamoalarining, umuman, kishilik jamiyatining uzluksiz faoliyatini tartibga solib turadi.

O‘zbek tili ish yuritish uslubi adabiy tilning kitob-harf uslublarini anglatadi. U qonunlar, farmonlar, farmoyishlar, shartnomalar, aktlar, guvohnomalar, ishonchnomalar matnlarida, muassasalarning ish yozishmalarida amalga oshiriladi. O‘zbek tili ish yuritish nutqining og‘zaki shakli yig‘ilish va konferensiyalardagi nutq va ma‘ruza, sud nutqi, rasmiy telefon suhbat va og‘zaki buyruq bilan ifodalanadi. Rasmiy ish nutqi ish munosabatlarining ma‘lum tartib va tamoyilga solinishini aks ettiruvchi yuqori darajadagi standartlashtirish orqali yuzaga chiqariladi.

Yurtimiz olimlari ham O‘zbek tili ish yuritish uslubining o‘ziga xos xususiyatlari to‘xtalib o‘tgan. Xususan, M. Aminov va boshqalar tomonidan yozilgan “Davlat tilida ish yuritish” kitobida

quyidagi ma'lumotlarni keltirib o'tilgan: "rasmiy ish uslubida kichraytirish-erkalash qo'shimchalarini olgan so'zlar, ko'tarinki-tantanavor yoki bachkana, dag'al so'zlar, shevaga oid so'zlar, tor doiradagi kishilargina tushunadigan so'zlar, o'xshatish, jonlantirish, mubolag'a, istiora, tashxis kabi obrazli tafakkur ifodasi uchun xizmat qiluvchi usullar ishlatilmaydi"⁶.

N. Mahmudov, A. Rafiyev va I. Yo'ldoshevlar quyidagi fikrlarni keltirib o'tadi: Rasmiy uslub tilining asosiy xususiyati aniqlik va ixchamlikdir, unda muayyan nutqiy qoliplar, kasb-hunar so'zlari, atamalar, tayyor sintaktik qurilmalar keng qo'llanib, nutqning aniq va ravshan ifodalanishini ta'minlaydi"⁷.

Hujjatlar matniga qo'yiladigan eng muhim talablardan biri xolislikdir. Hujjatlar rasmiy munosabatlarni ifodalovchi va qayd etuvchi rasmiy yozma vositalar sifatida axborotni xolis aks ettirmog'i lozim. Shuning uchun hujjatlar tilida so'z va so'z shakllarini qo'llashda muayyan chegaralanishlar mavjud⁸.

Shuningdek hujjatchilikda imlo va tinish belgilari masalasiga alohida e'tibor qilish kerak. Hujjatning nomini bosh harf bilan yozgan ma'qul, shuningdek bosma matnda boshqa usul bilan, masalan, mazkur nomni to'lig'icha bosh harflar bilan yozish orqali ham ajratib ko'rsatish mumkin. Lekin hujjatning nomi bo'lganligi uchun (sarlavhalardagi kabi) undan so'ng nuqta qo'yish shart emas. Hujjat matni aniqlik, ixchamlik, lo'ndalik, mazmuniy to'liqlik kabi talablarga javob berishi lozim.

1. Ish qog'ozlari, odatda siyohli, sharikli ruchkada (ko'k, qora, gunafsharang sterjen bilan) aniq dastxat bilan yoziladi. Ariza, tarjimayi hol, bildirgi (raport) kompyuterda yozilmay, faqat qo'l bilan yoziladi. Dalolatnoma (akt), bayonnoma, hisobot kabi hujjatlar kompyuterda terilishi mumkin.

2. Hujjatlarda o'chirish yoki tuzatishga yo'l qo'yilmaydi.

3. Ish qog'ozlarining har bir turi umum qabul qilingan shaklda va muayyan izchillikda tuziladi.

4. Hujjat matni qisqa, ravon, aniq va mantiqli (ortiqcha so'z va iborasiz) bayon qilinishi kerak. Hujjat tili juda lo'nda bo'lishi lozim. Ish qog'ozlarida biror shaxsga murojaat etilganda "Siz" olmoshi (shuningdek, uning turlangan shakllari – "Sizga", "Sizning", "Sizdan" va b.) bosh harf bilanyoziladi.

5. Son, odatda, raqam bilan yoziladi. Pul hujjatlari (dalolatnoma, ishonchnoma, tilxat)da raqamdan so'ng qavs ichida shu raqamning so'zdagi ifodasi ko'rsatiladi.

6. Arab raqamlari bilan ifodalangan tartib sonlardan so'ng qo'shimcha yozilmay, uning o'rniga defis (-) qo'yiladi: 3-chorak, 4-kurs. Rim raqamidan so'ng hech qanday qo'shimcha yozilmaydi: I chorak, II kurs.

7. Turli belgi va son ifodalari bir xil shaklda yoziladi. Masalan No, §, %, (telegrammalarda bular so'z bilan – raqamli, band, foiz kabi ifodalanadi.)

8. Ish qog'ozlarda ularning imzolanishiga rioya etiladi: avval hujjatga imzo chekadigan mansabdor shaxs lavozimining nomi, so'ng shaxsiy imzosi va familiyasi ko'rsatiladi.

Tegishli matnni hujjat turiga va uning zaruriy qismlari mazmuniga mos tarzda mustaqil ravishda tuza olish, jo'natilgan hujjatga tashkilot munosabatini aniq ifodalagan holda to'g'ri yozish, taklif yoki e'tiroz bildirish, o'z fikrini dalillar bilan asoslash, xulosalash, umumlashtirish

⁶ М. Аминов va boshqalar. Давлат тилида иш юритиш. Тошкент – 2020, bet-16.

⁷ N. Mahmudov, A. Rafiyev va I. Yo'ldoshev. Davlat tilida ish yuritish. (Akademik litseylar uchun darslik). Toshkent-2010, bet-42.

⁸ A. Suyarova. O'ZBEK TILIDA ISH YURITISH uslubiy qo'llanma. Namangan -2018, bet-5.

va bunda kirish soʻzlardan, iqtibos, koʻchirma gaplardan oʻrinli foydalana bilish koʻnikmalarini oʻstirishga oid uslubiy materiallarni barchaga qiziqarli tarzda yetkazish taqozo etiladi. Korxonalarda rahbar tomondan chiqarilgan koʻrsatmalar birinchi shaxs tilidan boʻladi. Shu jumladan baʼzi insonlar tomonidan yozilgan hujjatlar (ariza, tushuntirish xati kabilar) ham birinchi shaxs, birlik sonda yoziladi⁹. Boshqa hujjatlar esa yo birinchi shaxs koʻplik sonda, yoki uchinchi shaxs birlik sonda tuziladi. Shuningdek toʻgʻri yozish qoidalari tilshunoslar tomonidan tuziladi va jamoatchilik muhokamasidan oʻtkaziladi va imlo qoidalari hukumat tomonidan tasdiqlanadi. Kishilar oʻzaro yozishmalarida, rasmiy ish yuritishda, taʼlim jarayonida, madaniy-maʼrifiy faoliyatda tilning imlo qoidalariga amal qilishga majburiyatlar mavjud.

Aslini olganda davlat tilida toʻgʻri, ifodali soʻzlash va yozish, ona tilimizning sofligi va boyligi toʻgʻrisida gʻamxoʻrlik qilish, uning soʻzlashuv doirasini kengaytirib borish davlatimiz fuqarolarining burchi sanaladi. Xususan, har bir yosh, oʻquvchi va talaba ona tilidagi soʻz boyligini oshirish hamda til imkoniyatlaridan oʻrinli foydalanishga doimo harakat qilishi lozim. Chunki soʻz – fikrning qurolidir. Kishi qanchalik koʻp soʻz bilsa, uning fikrlash doirasi, dunyoqarashi ham shunchalik keng boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. М. Аминов va boshqalar. Давлат тилида иш юритиш. Тошкент – 2020, bet-16.
2. N. Mahmudov, A. Rafiyev va I. Yoʻldoshev. Davlat tilida ish yuritish. (Akademik litseylar uchun darslik). Toshkent-2010, bet-42.
3. A. Suyarova. Oʻzbek tilida ish yuritish. Uslubiy qoʻllanma. Namangan -2018, bet-5.
4. G.S. Keldiyorova, N.A. Ablayeva. Oʻzbek tilida ish yuritish. Toshkent – 2009, bet-4.

⁹ G.S. Keldiyorova, N.A. Ablayeva. Oʻzbek tilida ish yuritish. Toshkent – 2009, bet-4.